

Ángel Baldomero Espina Barrio

Profesor Titular de Antropología Social y Director del Programa de Doctorado de Antropología de Iberoamérica y del Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica (MAI) de la Universidad de Salamanca. Presidente de la Sociedad Española de Antropología Aplicada. Director de investigaciones subvencionadas (10), publicaciones de libros en editoriales españolas y brasileñas, congresos internacionales (24), tesis doctorales (65), redes internacionales universitarias (3, una de ellas con la UFPE) y programas conjuntos de doctorado, todos centrados en el estudio de las culturas de la Península Ibérica y de Latinoamérica. Ha impartido docencia de posgrado como profesor invitado en más de veinticinco universidades del referido ámbito. Autor y editor

de decenas de libros y artículos de etnografía, etnología y antropología social. Director de la Revista Euroamericana de Antropología (REA) (ISSN 2387-1555).

Pandemias y culturas: diversas formas socio-culturales de afrontar las desgracias¹

Pandemics and cultures: different socio-cultural ways of dealing with misfortunes

Ángel Baldomero Espina Barrio

espina@usal.es

Recepción: 15 de marzo de 2020

Aprobación: 5 de abril de 2020

Resumen

Se considera a la cultura como una variable importante para comprender situaciones de desgracia colectivas como el caso de una pandemia. Según esto se analizan sucintamente las diferentes culturas del planeta en relación con la expansión del COVID-19, con base en una serie de categorías duales referidas a diferentes pautas culturales. Asimismo se tienen en cuenta para este análisis las características de la cultura global actual llamada sobre-moderna, tanto para la expansión de la enfermedad como para el confinamiento que provoca, observando las fases y consecuencias de este último. Se termina poniendo de relieve la influencia de la religión y especialmente de la acción de líderes políticos en el abordaje de la pandemia y sus consecuencias éticas, sociales y económicas.

Palabras clave: pandemia, cultura, antropología, religión, política.

¹ Este ensayo deriva de la ponencia homónima presentada en el Foro Internacional “Humanismo (s) en épocas de crisis: reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus”, celebrado el 30 de abril de 2020 y coordinado por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, la Universidad de La Serena, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Universidad Mesoamericana.

Abstract

Culture is considered an important variable to understand collective situations of disgrace such as the case of a pandemic. Accordingly, the different cultures of the planet are briefly analyzed in relation to the expansion of COVID-19 based on a series of dichotomic categories referring to different cultural patterns. Likewise, the characteristics of the current global culture called over-modern are taken into account for this analysis, both because of the spreading of the disease and because of the lockdown we are living in, observing the phases and consequences of the latter. It ends by highlighting the influence of religion and especially the action of political leaders in tackling the pandemic and its ethical, social and economic consequences.

Keywords: pandemic, culture, anthropology, religion, politics.

Introducción

La reflexión interdisciplinaria de carácter humanístico sobre cualquier realidad que afecte al ser humano siempre es pertinente por muy complejo o técnico que sea el hecho que se considere. Ciertamente cada hecho natural o social debe de abordarse mediante el conocimiento científico específico, implementado con los parámetros adecuados y controlados, para llegar a conclusiones regladas y fiables sobre tal hecho. En el caso de la pandemia del coronavirus, la disciplina esencial para su conocimiento es, sin duda, la medicina y, dentro de ella, especialmente, la epidemiología de las infecciones. Pero al ser también la pandemia una realidad que afecta a las sociedades y a los seres humanos en su totalidad de dimensiones, otras disciplinas son de importante aplicación: la psicología, dado el impacto psíquico brutal sobre las personas; la economía, que rápidamente se ve afectada por las consecuencias del combate contra la enfermedad; la estadística, que nos informa de su evolución y perspectivas; la política, la comunicación, la sociología, la educación; y así podríamos seguir hasta nombrar prácticamente todas las especialidades de las ciencias naturales,

sociales o humanas. También la filosofía, pues al reflexionar sobre la realidad conjunta del ser humano y la naturaleza nos puede dar para el futuro valiosas perspectivas de tipo ontológico, epistemológico o ético.

Para el caso que nos ocupa se abordará la problemática de la pandemia desde la antropología empírica de carácter socio-cultural, que se encarga de la comprensión, particular o comparada, de los sistemas culturales que existen en el planeta. La cultura no es la única variable humana existente con influencia en nuestras vidas, pero sí quizá una de las que nos proporciona mayor comprensividad sobre las mismas. De este estudio pueden desprenderse aplicaciones para la mejora de la convivencia y de las condiciones de vida de los pueblos del referido ámbito global, azotados en este momento, en mayor o menor medida, por tan terrible desgracia.

La pandemia y las culturas en Oriente, Europa, Norteamérica y América Latina

Partiremos, en el análisis etnológico que planteamos, de un simple principio y de unas categorías definidas de manera oposicional. El principio antropológico se refiere a “la unidad psíquica del género humano”, consideración básica de la antropología que ya se instaura en el siglo XIX por los autores evolucionistas. Este principio, que sostiene una igualdad fundamental inicial en las potencialidades de desarrollo de cualquier tipo de estrategia para cualquier hombre, independientemente de la cultura o del lugar donde se encuentre, unido a los principios consolidados posteriormente del relativismo, el paralelismo y el determinismo culturales, conforman los pilares principales de la antropología moderna. Pero decir que se parte de una unidad psíquica, de unas necesidades básicas humanas similares (físicas y psíquicas), no quiere decir que las culturas no sean diferentes formas de cumplir o de canalizar esas necesidades y que no haya diferencias grupales importantes al abordar las mismas.

Por ejemplo, las culturas orientales, especialmente China, tienen unos factores demográficos (superpo-

blación), históricos (comunismo, colectivismo), religiosos (confucianismo), etc., que sin duda han de influir en su forma de enfrentarse a las desgracias y concretamente a las epidemias. Para el análisis de estos hechos diferenciales de los distintos pueblos del planeta utilizaremos estos pares de opuestos, estas categorías estructurales:

**Individualismo : Colectivismo :: Protestantismo : Catolicismo
:: Economía : Solidaridad :: Casa: Calle (Rua) :: Virtualidad : Presencialidad**

Aclarar que la dicotomía que hace referencia a la religiosidad es distinta en Oriente y en otras latitudes no euroamericanas. También que la economía no tendría que oponerse a la solidaridad siempre, aunque lamentablemente muchas veces así sucede. Asimismo la diferenciación Casa-Rua proviene de una distinción que observaba Roberto Damatta (1984) de São Paulo, al tratar la cultura brasileña. La casa sería el lugar de la calma, el reposo, la seguridad, lo decente; mientras que la “rua”, el lugar del movimiento, del trabajo, de la brega, del sexo no normalizado, del peligro, de la delincuencia. Y finalmente estará la oposición virtualidad - presencialidad que, en el mundo moderno –o sobre-moderno, más bien– son extremos que hasta ahora no han dejado de aumentar, tanto la mayor presencialidad física como la virtual. A partir de ahora parece que esta última tenderá a incrementarse.

Según esto nos encontramos en China una orientación más colectivista, pensamos que muy antigua, más confucianista que la comunista del siglo XX, con la aludida superpoblación, que le ha otorgado, al igual que a otras culturas asiáticas, una mayor experiencia en epidemias anteriores, como la gripe aviar o el SARS. Recuérdese cómo el uso de la mascarilla era muy común en estos países orientales ya antes del coronavirus. Existe una importante vida en la calle, los mercados, etc. y, al mismo tiempo, un desarrollo tecnológico de los medios de comunicación importante (Corea del Sur, recuérdese, patria de los de Samsung, Taiwán, Japón etc.). Estos medios de comunicación telemáticos se están poniendo al servicio del control de la enfermedad en una población que casi siempre se mueve con su celu-

lar. También habría que considerar aspectos de su alimentación (con especies vivas muy variadas), la resiliencia, el tipo de familia y las formas de saludo más distantes. Todo esto ha llevado a que –aunque la pandemia tuvo su origen en estas latitudes– el freno a la misma se ha logrado mucho más rápido, especialmente en algunos de los países referidos cercanos a China y en China misma.

Algo muy distinto ocurrió en Europa, a pesar de que la llegada de la enfermedad fue algo más tardía. Una gran inexperiencia popular y política en el control de pandemias de este tipo hizo que se tardara en reaccionar unas semanas preciosas. En Europa, tanto la central como la del norte (de tipo anglosajón), así como en la del sur (de tipo más latino), aún con las diferencias que ahora apuntaremos, el abordaje al problema fue lento e ineficaz en la mayoría de países, salvo en algunos como Grecia y un poco en Portugal, alertada por los estragos ocurridos en España.

En la Europa mediterránea se da un equilibrio mayor entre lo individual y lo colectivo, una mayor prevalencia de vida social en la calle y esa cercanía en las relaciones humanas bien conocida. Pero ese viejo catolicismo tiene su incidencia en los temas de la solidaridad más que en la economía, lo que se ha notado en las decisiones, así fueran tardías, de sus gobernantes. Se concede gran importancia a la presencialidad física más que la virtual y especialmente hay un hecho decisivo: el gran desarrollo del turismo. El clima, la historia, la gastronomía y las culturas en general de esta región, sin duda son atractivas para millones de visitantes. Entre los países líderes del mundo en recepción de turistas están Francia, España e Italia. Sólo en España en 2019 entraron más de 84 millones de turistas (casi dos por cada español). Además de esto, la proliferación de bares, lugares de ocio, socialización y consumo, muchas veces abarrotados, es típica de estas culturas. Ya es un mito decir que en Andalucía, por ejemplo, hay mayor número de bares que los existentes en el resto de Europa juntos.

Estas situaciones son bastante diferentes en países de Europa del norte y central con varias culturas, de las cuales la más extendida es la anglosajona (que

comprendería también algunas zonas de Estados Unidos y Canadá, por su especial ligazón con el Reino Unido). A diferencia de las del sur, son culturas más individualistas, con predominio histórico del protestantismo, con una valoración más fuerte de lo económico, menor presencia en la calle y mayor desarrollo de la virtualidad. Aunque existente, se da una menor influencia del turismo. Por otro lado, especialmente entre los nórdicos, hay mucho menos contacto social. En esto influye la climatología, por supuesto. Habitan sin casi contacto con los ancianos, en sus casas por lo general bien abastecidas y con saludos sociales menos próximos. Entre todos estos países son Inglaterra y los Estados Unidos de los que más exacerbaban el individualismo y el valor de la potencialidad, especialmente económica, lo que ha sido decisivo en la evolución de la enfermedad.

Por lo que se refiere a América Latina, se aúnan varias tradiciones indígenas, africanas, mediterráneas catolicistas, y más recientemente, las del individualismo norteamericano. Según el país que se trate, tiene mayor o menor influencia cada una de estas componentes culturales. Se destaca el menor desarrollo económico, mayor experiencia en otras epidemias y, para esta, la llegada más tardía del coronavirus, aunque esto último no es cultural, sino más bien coyuntural. Por lo general en Latinoamérica la vitalidad y la exterioridad llegan a su extremo, lo que sin embargo, para el control de la primera ola de contagios, no ha conllevado de momento a una expansión tan grande como en Europa o Norteamérica, pensamos que debido a una cierta tradición mayor en el control de epidemias anteriores (dengue, cólera, fiebre amarilla...) y la aludida llegada más tardía de la actual pandemia.

Por ello en algunos países se tomaron medidas, no en todos, con mayor antecedencia (Venezuela, por ejemplo, decretó la cuarentena total del país con menos de 20 casos; y Argentina las tomaría antes de que su cifra de fallecidos fuera de cuatro). Con todo, en algunos países como Brasil, la acción política ha sido francamente negativa. Pero una condición social de América Latina otorga a esta región una ventaja adicional: la edad media de la población es

mucho menor. El número de europeos con una media de edad cercana a los 83 años, con dos o más patologías crónicas previas, es el doble que en los países latinoamericanos y el triple que en los africanos, lo que afecta negativamente a los europeos en el pronóstico de supervivencia si se contrae la enfermedad. Claro que esto se equilibra en algunos países de Europa por el gran desarrollo y universalización de los sistemas sanitarios de los que gozan debido a su fuerte economía. Ello se traduce en mejores tratamientos, más aparatos, mayor número de test, etcétera. Ahí está el caso de Alemania con un número alto de contagiados pero un bajo número de fallecidos. Esta variable es distinta en América Latina, pues muchos países con desarrollo económico precario, por un lado, no cuentan con servicios sanitarios universales o adecuados y, por otro, no tienen posibilidades económicas de mantener confinamientos estrictos o prolongados, lo que hace pensar que, aunque esa primera ola llegó más tarde, y afortunadamente con algunas medidas tomadas, se extenderá más tiempo con un número de víctimas asimismo alto, especialmente en países que tuvieron inicialmente titubeos preventivos.

Hemos tratado muchos factores de tipo socio-cultural, algunos beneficiosos y otros perjudiciales, desde el punto de vista de su incidencia en el control de la expansión de un virus muy contagioso. Pero nos restarían muchos más: la relación entre la población urbana y la rural, la celebración de eventos masivos, la existencia de metros y autobuses saturados para el transporte urbano, la presencia de super-contagiadores, etc. Uno que descuella entre todos, y que es de carácter político, es la eficacia o ineficacia de la reacción de los gobernantes de cada nación ante la amenaza; del mismo hablaremos en un apartado posterior pues no queremos rehuir esta cuestión ya que, pese a ser muy polémica, pensamos que tiene una gran importancia.

Características de las culturas y sociedades actuales sobre-modernas

Lo cierto es que esta pandemia ha sobrevenido a una sociedad humana global que ya presentaba

unas características y unos signos de debilidad para afrontar un futuro de crecimiento y consumo imposibles, plagado cada vez más con dificultades medioambientales y económicas.

Marc Augé hace tiempo se refirió a tres características de la sobre-modernidad, de la sociedad o la cultura sobre-moderna, a tres tipos de excesos que la identificaban: de espacio, de individuo y de tiempo. El exceso de un espacio cada vez más utilizado lo que produce una especie de “encogimiento del planeta” por el acercamiento de las distancias. Un exceso de individuo, no tanto por la explosión demográfica sino también por una cada vez mayor individuación de los destinos. Y finalmente, un exceso de tiempo, una aceleración de la historia, en la que nos parece que cada vez ocurren más acontecimientos en menos tiempo. Augé también se refirió a unos espacios que denominó “no lugares” que, así como la prevalencia urbana, son típicos o proliferan en la sobre-modernidad. Autor de obras como “Un etnólogo en el metro” (Augé, 1998) o de “Los ‘no lugares’” (Augé, 2008), define estos “no lugares” como sitios de paso, normalmente contractual, espacios de anonimato, no históricos, no relacionales. Pero, más que en las características de estos “no lugares”, es en las sobreabundancias culturales de nuestras sociedades complejas contemporáneas donde debemos poner el acento (Augé, 1995).

Y estos excesos se han formulado más recientemente como: superpoblación, globalización, hiperconectividad y cadenas de suministro cada vez más largas. Sobre la superpoblación hay pocas dudas de que el planeta está muy cerca de su límite demográfico, cuando estamos cerca de llegar a ser ocho mil millones de habitantes. Hay quien afirma que con una planificación distinta de la vida y el consumo, incluso se podría llegar a once mil millones, pero desde luego con la organización actual, el colapso medioambiental está cada vez más cercano.

Respecto de la globalización decir que cada vez está más extendida y pese a resistencias identitarias, no siempre positivas, es un hecho que se impone con sus aspectos ventajosos y asimismo con los negativos. Ya no hay duda que vivimos, como predijo Mar-

shall McLuhan, en una “aldea global” (McLuhan, 1985), donde nos enteramos de lo que ocurre en el otro extremo del planeta en minutos (o segundos), aunque a veces, eso sí, no llegamos a enterarnos nunca de lo que le ocurre a nuestro vecino de “pared por medio”. Porque esa hiperconectividad que logramos por el desarrollo de los medios de comunicación, ya sean los que nos transportan físicamente o, especialmente, los informáticos, nos da una sensación de información y de acompañamiento que a veces es más ficticia que real. No hay peor desinformación que el exceso incontrolado de información.

Y por último estaría uno de los efectos más significativos de la globalización que es el establecimiento de cadenas cada vez más largas de suministros. Empezó a ser normal consumir bienes producidos en otros continentes, casi al mismo nivel que los del propio. Esto, unido a la deslocalización transnacional y transcontinental de muchas industrias y empresas buscando manos de obra baratas, hace que cuando se precisan algunos productos con urgencia, y los países por alguna razón se encuentran aislados, como es el caso de esta pandemia, se quedan sin esos productos en algunos casos vitales (recuérdese los casos de las mascarillas, los respiradores, los test, etc.). La pandemia seguramente varíe en el futuro algunas de estas características. Si no detiene la explosión demográfica, al menos hará que la hiperconectividad, especialmente la física, se reduzca y que las cadenas de suministros, especialmente de los vitales, se acorten significativamente.

Otro tema es el de las consecuencias negativas que tendrá la anunciada recesión mundial, que es probable, a pesar de la buena voluntad de muchos, haga más grande la brecha entre los países de los distintos bloques económicos y más insalvables las diferencias, en la forma y calidad de vida, entre los ricos y los pobres, en casi todas las naciones.

Confinamiento y culturas

Parece claro que una de las posibles fórmulas para contener, al menos la subida impetuosa de casos en la primera oleada de expansión del virus, es el con-

finamiento más o menos radical de la población. Si la infección está avanzada y no hay formas de seguimiento riguroso de infectados (mediante métodos telemáticos o mediante los llamados “rastreadores”) no cabe otra solución –si se quiere evitar un repentino colapso de las asistencias sanitarias con el sobre coste en vidas humanas consiguiente– que el confinamiento de las personas. Las estrategias de Johnson en el Reino Unido, Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil, no tuvieron en cuenta este hecho o no quisieron tenerlo en cuenta.

Pero el confinamiento tiene también sus consecuencias negativas, y no solo para la economía sino también para la salud física y psíquica de la población. Aquí sería interesante traer a colación el concepto de resiliencia, o capacidad de resistencia y superación de los traumas y adversidades. No creo que haya diferencias radicales en esta capacidad entre las distintas culturas. Sí se ha hablado de que algunas, como las orientales, o las de religión hindú con su creencia en la reencarnación, pueden ser más propensas a desarrollar esta cualidad. Pero muchas veces depende más del entrenamiento, de cómo llegan las desgracias y de la madurez de las personas. Lo cierto es que el choque radical con las costumbres anteriores al advenimiento de la desgracia puede influir mucho en esta cualidad.

Se dice que psíquicamente los jóvenes, pese a tener posibles menores consecuencias mórbidas por el coronavirus, o precisamente por eso, tienen mayores problemas psíquicos con el confinamiento y reaccionan contra el mismo. También en la dimensión humana de la solidaridad hay diferenciaciones y pautas culturales. Por ejemplo, tomemos el tema de la cultura de la donación (de sangre, órganos, etc.). Es mayor en países de alta renta y desciende mucho en los de renta media y baja. Esto puede tener relación con el mayor desarrollo tecno-médico de los primeros. En los países anglosajones se dona a cambio de dinero. En los países europeos de tipo latino la donación suele tener carácter altruista. Precisamente este altruismo a veces se da en países donde existe mayor fortaleza de sanidades públicas; donde se separa más la salud del lucro.

En los Estados Unidos, con potente tradición individualista, y donde la seguridad, las armas, la salud, etc., parece que deben depender más de cada ciudadano, se han tomado decisiones que sin duda son muy polémicas. Esto es muy trascendente, dada la decisiva influencia que este país tiene en la cultura mundial, y especialmente en América Latina, lo que a veces puede ser positivo y otras negativo, como en el caso del enfrentamiento de esta pandemia.

Pero volviendo al confinamiento, algunos autores, como Hamza Esmili (12 de abril de 2020), especialista en asuntos como la desigualdad, la marginalidad urbana y la radicalización en suburbios de París, han afirmado que “el confinamiento es un concepto burgués”. La idea de que todos tengamos una casa individual donde refugiarnos, dice, es burguesa, ya que hay mucha gente que no la posee. Y también hay otras muchas personas que viven “al día” y si no salen a buscar su sustento cotidianamente, no tendrían con qué comer.

Con todo, la mayoría de la población pasa durante el confinamiento una serie de etapas que son muy similares a las de la asunción de cualquier trauma fuerte, desgracia o frustración grave, y que son las típicas del duelo: shock y parálisis inicial, negación y rechazo, enojo, miedo o depresión, tristeza, aceptación o perdón, búsqueda de sentido y un renacimiento que lleva a una serenidad restablecida aunque en diferente realidad. Solo que estas fases se transforman un tanto en el caso específico del encierro obligatorio.

La empresa multinacional de investigación de mercado y consultoría con sede en París, llamada IPSOS (3 de abril de 2020), define en concreto siete fases emocionales colectivas en tal caso:

1. Incredulidad, por la confusión y miedo inicial.
2. Preparación, se almacenan provisiones.
3. Ajuste, adaptación a la nueva situación, establecimiento de rutinas.
4. Aclimatación, enfrentamiento al aburrimiento,

desidia y descubrimiento de nuevas actividades o intereses.

5. Resistencia, tensión, mal estado de ánimo, especialmente si no se sabe, después de semanas, cuánto durará el encierro.

6. Alivio, esperanza de que se acabe y se pueda seguir una vida normal.

7. Temor, preocupación por el trabajo y la crisis económica que ineludiblemente sobreviene.

También en esta última etapa puede darse en algún sector de la población el llamado “síndrome de la cabaña”, que hace que se tenga una especial fobia a salir de casa y que afecta principalmente, pero no sólo, a ancianos, en el proceso llamado de “desescalada”. Añadido a ello están los minoritarios, pero gravísimos, casos de gerontofobia que incluso pueden motivar suicidios entre la población de más edad.

Política, religión y pandemia

Así como la religión, por lo general, ha guardado un perfil bajo en esta epidemia mundial, la política ha sido decisiva, y no siempre para bien. Es verdad que en algunos puntuales casos la religión, especialmente de tipo fundamentalista, ha colaborado en la expansión del virus, no renunciando a actos religiosos masivos, acudiendo a lo divino como único remedio o negando la importancia de la enfermedad, como en el caso de los evangélicos en Brasil o Estados Unidos. Pero también es cierto que en la mayoría de países la religiosidad ha sabido otorgar preeminencia a la ciencia en este tema y, al menos, no ha lanzado, como en otros casos, mensajes sobre “castigos divinos” o promovido “penitencias masivas”. Basta acordarse de la diferencia de planteamientos que se hicieron, en épocas no tan remotas, con la pandemia del VIH, por ejemplo. (Cardín y Fluvía, 1985).

Pero la ideología y la acción de los políticos han sido decisivas en el control, o en el mayor descon- trol, de la epidemia en cada nación. Está por saberse el mayor o menor secretismo de China en el

origen de la enfermedad. Lo cierto es que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) alertó el 18 de enero de 2020 que el aeropuerto de Wuhan tenía seis vuelos directos semanales a París, tres a Londres y otros tres a Roma. Estas capitales europeas no tenían en esos días una conciencia muy clara de la forma de expansión y de la gravedad de “la gripe”, pero muy poco después ya no habría dudas y algunos políticos no quisieron enterarse. Lo mismo en España donde llegó un caso alemán a la isla de La Gomera, que se controló bastante bien, y no se actuó ya desde ese momento de manera radical, permitiéndose partidos y manifestaciones.

En síntesis, pienso que la responsabilidad del político es directamente proporcional al tiempo que tuvo para saber el peligro y al tiempo que tardó en tomar medidas efectivas. O dicho de otra manera, es inversamente proporcional a la llegada inadvertida de la epidemia especialmente sin datos precisos, pero directamente proporcional al tiempo que, ya evidente la epidemia, transcurrió sin que se tomaran medidas efectivas. Y, si estamos de acuerdo con esto, que casi es una expresión matemática, podemos hacer una escala de responsabilidades que no solo tiene en cuenta el número de infectados o muertos, si no lo que estamos explicando que, en un orden creciente de buena a mala praxis, en Europa, comenzaría por los dirigentes de Grecia, Portugal, Alemania, Italia, España y Francia; y culminaría con Holanda, Bélgica y el Reino Unido. En América, en el lado de la buena gestión política de los políticos, estarían Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia y medianamente Chile y la escala culminaría con Ecuador, Perú, México, Canadá, Brasil y los Estados Unidos. Los casos de China y Rusia son muy dudosos por la falta de transparencia, pero sin duda la buena gestión que se ha hecho en Japón, Taiwán o Corea del Sur, contrasta con la desastrosa de los dirigentes de Bielorrusia.

Se ha hablado de países de izquierdas o derechas; de países dirigidos por mujeres u hombres, como factores influyentes en el tema que nos ocupa. Pienso que esas circunstancias no son tan fundamentales. Lo que está claro es que el negacionismo y

el poner a la economía por delante de toda consideración, están cobrando miles de víctimas que se podrían haber salvado, lo que podría, o debería, motivar para algunos una grave responsabilidad, incluso criminal.

Conclusiones

La infección ha sorteado las fortalezas de cada cultura y se ha expandido debido a sus aspectos, si no más débiles o negativos, sí a los que podían favorecer más la posibilidad de contagio. Éstos últimos han sido en unos casos la superpoblación, en otros la proximidad social, en otros el fanatismo religioso o el poner por delante la economía sobre la seguridad, la falta de resiliencia y, finalmente en otros, la práctica imposibilidad de realizar un aislamiento por la penuria casi total de recursos. Todos estos factores tienen una clara influencia cultural a la vez que socio-económica.

Pero entrando en el campo de la ética, y aunque es verdad que la frase que se atribuye a Albert Camus en *La peste*: “Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”, no aparece en esa novela (Camus, 2002), sí nos parece que entraña una gran verdad moral. En estos momentos extremos es cuando se ve con claridad quién es cada uno. Los que son capaces de los mayores sacrificios y los aprovechados egoístas que sacan el máximo partido del sufrimiento ajeno.

Confiemos en algo positivo para el futuro, como el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin nos comenta:

El confinamiento está haciendo que nos demos cuenta de la importancia de la cultura. Una ocasión —a través de estos saberes que nuestra sociedad ha llamado injustamente “inútiles” porque no producen ganancias— para comprender los límites del consumismo y de la carrera sin pausa hacia el dinero y el poder. Habremos aprendido algo en estos tiempos de pandemia si sabemos redescubrir y cultivar los auténticos valores de la vida: el amor, la amistad, la fraternidad, la solidaridad. Valores esenciales que conocemos desde siempre y que desde siempre, desafortunadamente, terminamos por olvidar. (Morin, 11 de abril de 2020).

Y esta vez, pese a las esperanzas y proclamas de muchos intelectuales, no sabemos si será así. Y no

tanto en estos momentos de sobrecogimiento y choque, cuanto en los próximos de confrontación con la tremenda crisis económica que se avecina.

Referencias

- Augé, M. (1995). *Hacia una antropología de los mundos contemporáneos*. Barcelona, España: Gedisa.
- Augé, M. (1998). *El viajero subterráneo. Un etnólogo en el metro*. Barcelona, España: Gedisa.
- Augé, M. (2008). *Los no lugares. Espacios de anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona, España: Gedisa.
- Camus, A. (2002) *La peste*. Barcelona, España: Edhasa.
- Cardin, A. y Fluviá, A. (1985). *SIDA. Maldición bíblica o enfermedad letal*. Barcelona, España: Laertes.
- Damatta, R. (1984). *O que faz o brasil Brasil?* Rio de Janeiro, Brasil: Rocco.
- Esmili, H. (12 de abril 2020). “El confinamiento es un concepto burgués”: cómo el aislamiento afecta a las distintas clases sociales. El País. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52216492>
- IPSOS. (3 de abril 2020). 7 fases emocionales que experimentaremos durante el confinamiento: Nos sentimos pesimistas debido a la incertidumbre. Recuperado de <https://www.ipsos.com/es-es/7-fases-emocionales-que-experimentaremos-durante-el-confinamiento-nos-sentimos-pesimistas-debido-la>
- McLuhan, M. (1985). *La galaxia Gutenberg*. Barcelona, España: Planeta.
- Morin, E. (11 de abril 2020). Edgar Morin: “Vivimos en un mercado planetario que no ha sabido suscitar fraternidad entre los pueblos”. El País. Recuperado de <https://elpais.com/cultura/2020-04-11/edgar-morin-vivimos-en-un-mercado-planetario-que-no-ha-sabido-suscitar-fraternidad-entre-los-pueblos.html>